

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI PROVINSI WILAYAH SUMATERA

Nurkardina Novalia¹, Ahmad Maulana²

^{1,2}Program Studi Manajemen Universitas IBA

¹*nurkardina.novalia@gmail.com*

²*maulanaahmad075@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Produksi

Tenaga Kerja

Unit Usaha

Upah

Industri Kecil

DOI:

10.5281/zenodo.1476144

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh tenaga kerja, jumlah unit usaha, dan upah tenaga kerja terhadap produksi industri kecil di 10 provinsi di Wilayah Sumatera. Metode pengolahan data adalah analisis kuantitatif dengan data sekunder. Penelitian dilakukan pada industri kecil yang terdaftar di survey industri mikro dan kecil yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, dengan ruang lingkup 10 provinsi di Wilayah Sumatera dan periode pengamatan tahun 2010 – 2015. Alat analisis penelitian menggunakan analisis regresi panel. Berdasarkan pengujian diperoleh model yang tepat adalah *common effect*. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap produksi industri kecil, jumlah unit usaha tidak berpengaruh dan upah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi industri kecil di Wilayah Sumatera. Temuan ini mengandung implikasi bahwa perhatian yang lebih terhadap produktivitas tenaga kerja dan upah yang diberikan kepada mereka akan dapat memberikan dampak pada peningkatan produksi industri kecil pada provinsi di Wilayah Sumatera.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.